

इक्कीसवीं सदी के हिंदी उपन्यासों में किन्नर विमर्श

प्रा. विरभद्र बिरादार

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, श्री हावगीस्वामी महाविद्यालय, उदगीर जिला: लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: virbhadrabiradar1978@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 11 January, 2024 | Published: 12 January, 2024

इक्कीसवीं सदी ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान की सदी है, जिस कारण मनुष्य ने उत्कर्ष के कई शिखर प्राप्त किए हैं। आज के इस भौतिकवादी तथा पूँजीवादी युग में एक ओर 'अर्थ' ही मूल्य बन गया है तो दूसरी ओर तकनीकी तथा डिजिटल टेक्नॉलॉजी का महत्व भी बढ़ गया है। हर क्षेत्र में मनुष्य तरक्की की होड़ में अग्रेसर हो रहा है। 'सबका साथ सबका विकास' का यह मूलमंत्र विश्वास की राजनीति का भाग बन गया है। किंतु इसी इक्कीसवीं सदी में एक वर्ग ऐसा है जिसके प्रति आज भी उपेक्षा, अपमान, अमानवीयता की दृष्टि से देखा जाता है। उनका दोहन तथा शोषण आज भी हो रहा है। हाशिए पर धकेल दिए इस वर्ग के प्रति आत्मीयता, सहानुभूति तथा मानवीयता की आवश्यकता है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, नारी के साथ ही किन्नरों पर भी अत्याचार तथा शोषण हो रहा है। उनके प्रति असंवेदनशीलता, तिरस्कार, प्रताड़ना जारी है। ऐसे वर्ग के प्रति साहित्यकारों की दृष्टि जाना स्वाभाविक ही है। किन्नरों के प्रति साहित्यिक प्रतिबद्धता तथा सामाजिक न्याय एवं मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार दिलाने के लिए वे अग्रेसर हैं। ऐसे ही उपेक्षित वर्ग में किन्नर हैं, जिन्हें साहित्य में तृतीयलिंगी, हिजड़ा, छक्का, शिखंडी, किन्नर, नपुंसक, थर्ड जेंडर आदी उपनामों से जाना जाता है।

हमारा संपूर्ण समाज पुरुष एवं स्त्री इन दो स्तंभों पर टिका हुआ है। दोनों का कार्य मानव जाति की वंशपरंपरा को आगे बढ़ाना है। हमारे समाज में इन दो लिंगों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग (लिंग) का भी अस्तित्व है, जो न तो स्त्री वर्ग में आता है और न ही पुरुष वर्ग में। वह तृतीय वर्ग में आता है, जिन्हें उभयलिंगी या तृतीयलिंगी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे 'थर्ड जेंडर' कहते हैं।

इक्कीसवीं सदी नए-नए विमर्श की सदियों है। इसका प्रतिबिंब साहित्य में भी मिलता है। कई प्रतिभासंपन्न साहित्यकारों की दृष्टि उस ओर गई जो स्वाभाविक-सीबात थी। वर्तमान समय में अन्य विमर्शों की तरह ही 'किन्नर विमर्श' की बात भी धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है। 15 अप्रैल 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा इस समुदाय को कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा और नौकरी में किन्नरों अर्थात् थर्ड जेंडर को वरियता देने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय ने किन्नर वर्ग को समाज के मुख्य प्रवाह में लाने का काम किया है। तबसे साहित्य के क्षेत्र में भी किन्नरों के जीवन तथा उनकी समस्याओं, मजबूरियों तथा शोषण को लेकर लेखन हो रहा है। आज कई साहित्यकार उनके प्रति संवेदनशील, आत्मीय तथा सहानुभूति दिखा रहे हैं। उन साहित्यकारों में डॉ. नीरजा माधव, डॉ. अनुसुईया त्यागी, महेंद्र भीष्म, प्रदीप सौरभ, निर्मला भुराडिया, चित्रा मुद्गल, विवेक मिश्र, पंकज बिष्ट आदि प्रमुख हैं।

किन्नर विमर्श से संबंधित साहित्यकारों में नीरजा माधव कृत 'यमदीप' उपन्यास महत्वपूर्ण है जो सन् 2002 में लिखा गया है। यह उपन्यास भारतीय हिंदी साहित्य में किन्नर जनजीवन को प्रकाश में लाने वाला पहला उपन्यास है। जिसमें किन्नरों के जीवन का संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत है। यह एक प्रतिकात्मक उपन्यास है, जो किन्नरों के प्रति मानवतावादी रूप को दर्शाता है। इस उपन्यास में नाजबीबी नामक एक माँ की जो उसकी सगी माँ न होते हुए भी सेना को अपनी बच्ची समझकर उसका लालन-पालन करती है। पत्रकार मालवी को साथ लेकर वह उस बच्ची (सोना) को अनाथालय से बाहर निकालती है। माँ-बेटी के वात्सल्य का बहुत ही मार्मिक चित्रण अंकित है। शिक्षा के प्रति जागरुकता को नाजबीबी अच्छी तरह से समझती है। वह उस बच्ची का स्कूल में दाखिला करवाती है। किन्नर अन्य लोगों की समाज का अभिन्न अंग होकर समाज के साथ हाथ से हाथ मिलना कर रहना चाहते हैं। किंतु समाज उन्हें अपने से दूर रखता आया है। किन्नरों का भगवान पर विश्वास नहीं। इस संदर्भ में नाजबीबी कहती है-"भगवान ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उसने भी हमें बीच में छोड़ा है।"।

उपन्यास में लेखिका ने वाम मार्ग पर जाने वाले किन्नरों का भी चित्रण किया है। अपने गुरु द्वारा बहिष्कृत किए जाने पर वह गलत मार्ग की ओर आकृष्ट होते हैं। नाजबीबी कहती है - "हम लोग हिजड़े हुए तो क्या हुआ, हमारे भी कुछ वसूल हैं। हम वेश्या थोड़े ही हैं?" बहिष्कृत किए जाने के कारण पेट की आग बुझाने के लिए देह व्यापार करते हैं। उपन्यास में चमेली, मंजु जैसे चरित्र भी वाम मार्ग पर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। यह सभी किन्नर गुरु के उपदेशों के कारण अंत में सही रास्ते पर भी आते हैं। किन्नरों की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक तथा हृदयद्रावक चित्रण एवं उनका यथार्थ जीवन व्यक्त हुआ है। तात्पर्य प्रस्तुत उपन्यास एक तरह से किन्नरों के जीवन का जिवंत दस्तावेज है।

डॉ. अनुसुया त्यागी जी का उपन्यास 'मैं भी औरत हूँ' सन् 2005 में प्रकाशित उपन्यास है। उपन्यास में हिजड़ा जीवन से मुक्ति एवं सम्मान पाने की लालसा का चित्रण है। उपन्यास की रोशनी बलात्कार का शिकार होती है। स्त्रियों को

मात्र उपभोग की वस्तु मानने की समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाया गया है। रोशनी को बलात्कारियों के माध्यम से ही पता चलता है कि वह हिजड़ा है, लड़की नहीं। शारीरिक एवं यौन शिक्षा के अभाव के कारण उसे अपने बारे में पता नहीं होता। रोशनी को बलात्कारीत हिजड़ा कहकर छोड़ दिया जाता है। रोशनी अपने ही परिवार के लोगों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेबस, लाचार, अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए वह विवश होती है। इस प्रकार किन्नरों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को यह उपन्यास दर्शाता है।^२

प्रदीप सौरभ कृत 'तीसरी ताली' उपन्यास सन् 2011 में प्रकाशित है, जिसमें देह व्यापार में सक्रियता, समलैंगिकता, कॉल गर्ल, अप्राकृतिक सेक्सवाली मानसिकता के लोगों का पर्दाफाश किया है। उपन्यास में सुविनल और अनिल, यास्मीन और जुलेखा के माध्यम से समलैंगिकता को दर्शाया गया है। युवकों की विकृत यौन वासना का शिकार बनानेवाले समाज के काले सच को उद्घाटित किया है। पेट की आग हिजड़ों को ताली बजाकर भीख माँगने के लिए, या देह व्यापार के लिए मजबूर कर देती है। ज्योति का यह कथन है कि, "माना मैं मर्द हूँ, लेकिन ये समाज मुझसे मर्द का काम लेने के लिए राजी नहीं है। मुझे इस समाज ने मादा की तरह भोग की चीज में तब्दील कर दिया है। मैं मर्द रहूँ या फिर हिजड़ा बन जाऊँ इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट की आग तो बड़े-बड़ों को न जाने क्या से क्या बना देती है।" ज्योति का यह दर्द हिजड़ों की मनोदशा को, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इस उपन्यास में गर्भपात, अवैध संबंध, वासनांधता, यौन शोषण, बलात्कार, बेरोजगारी, समलैंगिकता, जाति-प्रथा, अप्राकृतिक शारीरिक वासनापूर्ति आदि का यथार्थ चित्रण हुआ है।^३

निर्मला भूराडिया कृत 'गुलाम मंडी' सन् 2014 में प्रकाशित उपन्यास है। किन्नरों के जीवन की भयावहता को इस उपन्यास में चित्रित किया है। मानव तस्करी जैसी आंतर्राष्ट्रीय समस्या, देह व्यापार के लिए युवतियों को फँसाना, उनका शोषण तथा संघर्षरत जीवन, प्रशासन तथा पुलिस की क्रूरता, जेल में हुआ अत्याचार, नशाखोरी, अपने ही परिवार के लोगों द्वारा किन्नरों का अपमान, तिरस्कार आदि विविध सामाजिक विकृतियों तथा पहलुओं का बेबाक चित्रण किया है।^४

महेंद्र भीष्म कृत 'मैं पायल हूँ' सन् 2016 में प्रकाशित उत्कृष्ट उपन्यास है। यह लखनऊ की किन्नर गुरु पायल सिंह के जीवन संघर्ष पर आधारित एक जीवनीपरक उपन्यास है। इसमें पायल के द्वारा किन्नरों के जीवन में व्याप्त बेबसी, उनके जीवन संघर्ष तथा अमानवीयता को अभिव्यक्त किया है। परिवार द्वारा पायल बार-बार अपमानित होती है। गाली-गलोज, मारना, पीटना, लताड़ना पायल के जीवन का अंग बन जाता है। आत्महत्या करने हेतु घर से पलायन कर पायल बेसहारा, भीख माँगने के लिए छोड़ दी जाती है। आगे चलकर वह पुरुषों की वासना का शिकार हो जाती है। चाहकर भी वह आत्महत्या कर नहीं पाती। वह लैंगिक शोषण, बलात्कार, उत्पीड़न को सहने के लिए बेबस है। अतः महेंद्र भीष्म ने किन्नरों की मनोदशा, दुर्गति, संघर्ष एवं पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया है।^५

महेंद्र भीष्म कृत 'किन्नर कथा' सन् 2010 में प्रकाशित उल्लेखनीय उपन्यास है। किन्नर विमर्श के साहित्यकारों में महेंद्र भीष्म एक जाना-पहचाना नाम है, जिन्होंने किन्नर समुदाय के जीवन की पीड़ा केवल व्यक्त ही नहीं की है अपितु उसे बड़ी गहरी संवेदना के साथ चित्रित भी किया है। वे समाज में किन्नरों के खोए हुए जीवन को पुनःस्थापित करना चाहते हैं जिससे कि वे अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकें और सन्मानजनक जीवन जी सकें। लिंगभेद से ऊपर उठकर वह एक मनुष्य की तरह जीवन जी सकें।^६

चित्रा मुद्गल कृत 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा' सन् 2016 में प्रकाशित उपन्यास है। इस उपन्यास में किन्नरों का समाज द्वारा होने वाला लैंगिक अत्याचार चित्रित है। उपन्यास की कथावस्तु हाशिए पर खड़े किए गए किन्नर समुदाय पर केंद्रित है। जिसे सभ्य समाज में कीड़े-मकौड़ों से भी हेय दृष्टि से देखा गया। पत्रात्मक शैली का यह उपन्यास है। पत्रों में पुत्र का एक बेबस माँ से संवाद है। माँ और बेटे की पीड़ा को गहरी अंतर्आत्मा के साथ व्यक्त हुई है। विधायक का भतीजा और उसके दोस्त द्वारा पुनम जोशी के साथ बलात्कार करते हैं। पुनम लहुलहुहान हो तड़पती रहती है पर उस पर किसी को भी दया नहीं आती। यहाँ समाज के लोगों की हैवानियत तथा पशुता का व्यवहार बखूबी अंकित है।^७

निष्कर्ष

किन्नर समुदाय (समाज) को मानवाधिकारों के अनुसार मनुष्यत्व का स्थान मिलना आवश्यक है जिससे वे समाज के मुख्य प्रवाह में आ सकें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें शिक्षा और नौकरी में वरियता देनी होगी। साथ ही उनकी ओर आत्मीयता, सहानुभूति तथा मानवीयता की दृष्टि से देखा जाना आवश्यक है। उनमें शिक्षा के प्रति जागरुकता लाने की आवश्यकता है। उनके बेहतर जीवन के लिए कानूनी सुरक्षा के अवसर भी देना जरूरी है। उन्हें आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से सक्षम होना आवश्यक है ताकि देह व्यापार की स्थिति से वे बाहर निकल सकें। समाज के हर क्षेत्र में अपना स्थान निर्माण कर सकें। अनेकानेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकें। यही इक्कीसवीं सदी के साहित्यकारों की भूमिका है। जरूरत है तो सिर्फ समाज की मानसिकता में बदलाव आने की।

संदर्भ सूची

१. डॉ. नीरजा माधव - 'यमदीप'
२. डॉ. अनुसुया त्यागी - 'मैं भी औरत हूँ'
३. प्रदीप सौरभ - 'तीसरी ताली'
४. निर्मूला भूराडिया - 'गुलाममंडी'
५. महेंद्र भीष्म - 'मैं पायल हूँ'
६. महेंद्र भीष्म - 'किन्नर कथा'

७. चित्रा मुद्रल - 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा'